

O PAPEL DA VACINAÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA

José Manoel Santos de Sousa¹, Maria Beatriz Pereira da Silva², Alana Karoline de Lemos Lima³, Erika Fernanda Soares Mendes⁴, Lucas da Silva Vale⁵

¹Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, Maranhão, Brasil. E-mail: josemanoel9889@gmail.com; ²Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, Maranhão, Brasil. E-mail: mariasilva@professor.uema.br; ³Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, Maranhão, Brasil. E-mail: alanakaroline2003@gmail.com; ⁴Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, Maranhão, Brasil. E-mail: erika014sm@gmail.com; ⁵Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, Maranhão, Brasil. E-mail: lucasvale2016@gmail.com

Eixo temático: Epidemiologia

Introdução: O Papilomavírus Humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns – principalmente entre adolescentes – e está associado a inúmeras condições de saúde, incluindo o câncer do colo do útero, peniano, anal, entre outros, além de ocasionar verrugas dolorosas nos órgãos genitais. A vacinação durante a adolescência tem um papel crucial na prevenção de doenças causadas pelo HPV, enquanto o diagnóstico precoce é essencial para reconhecer possíveis complicações e iniciar o tratamento adequado. Esse resumo explora a importância dessas estratégias como pilares primordiais para a promoção da saúde pública entre jovens e adolescentes. **Objetivo:** Abordar a importância da vacinação contra o HPV e do diagnóstico precoce em adolescentes do município de Bacabal - MA, evidenciando o impacto dessas estratégias na prevenção de doenças relacionadas ao vírus e na promoção da saúde pública. **Metodologia:** Esse estudo consistiu em uma revisão integrativa sobre o HPV, com foco na vacinação e no diagnóstico precoce em adolescentes da cidade de Bacabal. Foram feitas revisões sistemáticas sobre a temática em 10 artigos científicos publicados entre os anos de 2014 e 2024, indexados nas bases de dados BVS, SciElo, PubMed e Scopus, buscando um estudo aprofundado e atualizado para investigar os benefícios e desafios das estratégias de prevenção e diagnóstico. Além disso, foram verificados dados do portal Informes do Ministério da Saúde para complementar a análise com estatísticas atualizadas sobre a incidência de vacinação do HPV no município de Bacabal, averiguando o impacto das políticas públicas de vacinação. A pesquisa reuniu e sintetizou essas fontes para evidenciar o papel essencial dessas intervenções na saúde dos adolescentes. **Resultados:** A vacinação contra o HPV em adolescentes evidenciou um aumento estável na adesão vacinal entre 2014 e 2024 no município de Bacabal-MA. Os dados destacam um crescimento significativo, especialmente entre o sexo feminino, com a cobertura vacinal subindo de 59,79% em 2014 para 83,71% em 2024. Entre o sexo masculino, a cobertura aumentou de 4,41% em 2017 para 68,23% em 2024. Esse progresso revela os esforços das políticas públicas, apesar de a adesão masculina ainda ser inferior à feminina, justificando a necessidade de fortalecer as campanhas educativas. Paralelamente, o diagnóstico precoce continua sendo uma estratégia fundamental para prevenir complicações graves relacionadas ao HPV, como cânceres e lesões precursoras. **Conclusão:** Dessa forma, conclui-se que a união entre ampla vacinação e diagnóstico precoce destacam-se como base fundamental para a promoção da saúde pública. Os progressos são visíveis, mas ainda demandam aperfeiçoamento na cobertura vacinal masculina e maior conscientização populacional, tendo em vista que a vacina para o público masculino foi disponibilizada pelo SUS em 2017, apenas três anos após a iniciação da vacinação para o sexo feminino, o que ocasiona resistência e baixo índice vacinal. Nesse contexto, o homem tem sido apresentado como vetor e reservatório da infecção pelo HPV. A estratégia de vacinar o sexo masculino tem como objetivo protegê-los contra cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças diretamente ligadas ao HPV.

Palavras-chave: Cobertura Vacinal; Diagnóstico Precoce; HPV.